

Fotosíntesis

Angel Herráez

doi:10.5281/zenodo.5970941

Fotosíntesis

Angel Herráez

doi:10.5281/zenodo.5970941

Horizontales

1. Enzima capaz de fijar el CO₂ uniéndolo a un monosacárido.
 4. Molécula liposoluble que interviene en el transporte electrónico entre el fotosistema II y el I.
 7. Otro nombre de la ATP sintasa cloroplástica.
 9. Moléculas de tipo quinona presentes en el fotosistema I.
 14. Para activarse, la Rubisco debe combinarse con una molécula de CO₂ formándose un grupo ...
 15. Pigmento fotosintético primario.
 17. Las reacciones independientes de la luz forman el llamado ciclo de ...
 18. Espacio fluido del interior del cloroplasto.
 19. Proceso de ruptura de la molécula de agua realizado por el fotosistema II.
 21. Nombre de las moléculas de clorofila capaces de liberar electrones reduciendo a una molécula aceptora.
 22. Moléculas de tipo quinona presentes en el fotosistema II (plural).
- C. Acebuche.
D. Prefijo para indicar 10¹²
E. Primera mujer.
F. Periodo de la Tierra alrededor del Sol.
H. Índigo.

Verticales

2. "Fotofosforilación ...", variante en la que no se genera NADPH.
 3. Cation requerido por la Rubisco para su actividad.
 4. Proteína soluble que interviene en el transporte electrónico entre el fotosistema II y el I.
 5. Compartimento del cloroplasto donde tienen lugar la captación de luz y las reacciones que dependen de ella.
 6. Rubisco tiene actividad carboxilasa y ...
 8. Enzima responsable de la generación de NADPH en la fotosíntesis: "ferredoxina-NADP ..."
 10. Proteína que es reducida por el fotosistema I.
 11. Proceso de síntesis de ATP en el cloroplasto.
 12. Apilamiento de tilacoides (plural)
 13. Complejo multiproteico que integra numerosas moléculas de pigmentos fotosintéticos.
 15. Pigmento fotosintético secundario, de naturaleza terpenoide, cuya estructura contiene dos anillos conectados por una cadena larga.
 16. Acrónimo del complejo captador de luz (en el fotosistema II)
 20. Número de membranas presentes en el cloroplasto (en letra)
- A. Valiente, arrojado.
B. Fórmula desarrollada del anhídrido carbónico.
G. Ocho.
I. Número de moléculas de triosa resultantes de la acción de la Rubisco sobre una molécula de ribulosa-bisfosfato.